

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Омская академия

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО ПРАВА

*Материалы всероссийской
научно-практической конференции
(24 мая 2024 г.)*

Омск 2024

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Омская академия

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО ПРАВА

*Материалы всероссийской
научно-практической конференции
(24 мая 2024 г.)*

Электронный сборник

Омск
ОМА МВД России
2024

УДК 347(08)
ББК 67я23
А43

Редакционная коллегия:

К. В. Карпов — кандидат юридических наук, доцент (*председатель*);
Л. М. Алтынбаева — кандидат юридических наук, доцент (*заместитель
председателя*); *А. Н. Жданова* — кандидат юридических наук, доцент;
С. В. Лебедев — (*ответственный секретарь*)

А43

Актуальные проблемы частного права : мат-лы всероссийской научно-практической конференции / пред. редкол. К. В. Карпов. — Омск : Омская академия МВД России, 2024. — 1 DVDROM. — Систем. требования: ПК с процессором Intel с частотой не менее 2ГГц ; 2 Гб оперативной памяти ; дисковод DVD-ROM ; операционная система Windows 7 и выше ; Adobe Acrobat Reader 8.0 и выше. — Загл. с титул. экрана. — Текст : электронный.

ISBN 978-5-88651-867-2

В сборнике публикуются доклады и сообщения участников конференции по актуальным теоретическим и практическим проблемам гражданского, жилищного, семейного, земельного, экологического, предпринимательского права.

Издание предназначено для профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, адъюнктов и курсантов образовательных организаций МВД России.

УДК 347(08)
ББК 67я23

ISBN 978-5-88651-867-2

© Омская академия МВД России, 2024

Итак, теоретически можно рассматривать три предложения о моменте окончания фальсификации доказательств по гражданскому делу: в момент предъявления суду; в момент приобщения его судом; в момент удаления суда в совещательную комнату, когда доказательство уже приобщено к делу.

Определение момента окончания преступления является важным не только с позиций соблюдения принципов уголовного закона, установления признаков общественной опасности конкретного посягательства (ч. 2 ст. 14 УК РФ), но и использования превентивного потенциала УК РФ. Необходимо определить, возможно ли вообще не наказывать лицо за попытку обмануть суд, даже в том случае, когда доказательство не было приобщено или не было положено в основу вынесенного решения? Является ли уголовный закон последним доводом в порицании государством такого поведения? Или же реальная общественная опасность фальсификации доказательств по гражданскому делу кроется в том, что суд, введенный в заблуждение, выносит судебный акт, основанный на порочных данных, представленных стороной по делу?

Правильное разрешение вопроса о моменте окончания фальсификации доказательств по гражданскому делу позволит не только эффективно охранять правосудие и доказывание как его неотъемлемый элемент, но и в конечном итоге будет благоприятно сказываться на стабильности гражданско-правовых и экономических отношений в Российской Федерации.

Список источников

1. *Асташов С. В.* Фальсификация доказательств по гражданскому делу (части 1 и 3 статьи 303 УК РФ): проблемы уголовно-правовой регламентации и квалификации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. 28 с.

2. *О некоторых* вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях против правосудия : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2022 г. № 20. (п. 27). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

В. А. Болдырев

Автономия воли как правовой принцип в информационном обществе

Интерес социально-гуманитарных наук к проблемам автономии воли является давним. Взгляд на эти вопросы с позиций естественных и технических наук является новым вектором в развитии знаний об обще-

стве. Предпринимаемые в отечественной науке попытки связать правовые учения об автономии воли и научные данные, относящиеся к области нейрофизиологии, без формирования основательного подхода к проблематике регулирования общественных отношений, по нашему убеждению, могут давать эффект, но далеко не тот, который стоит ожидать от системного подхода — взгляда с позиции укрупненного представления о регулятивном воздействии на поведение человека в социуме.

Само обращение к проблематике децентрализованного регулирования общественных отношений оказалось возможным для социально-гуманитарных наук только благодаря предшествующим достижениям технической сферы — работой над проблематикой обратной связи [1, с. 27] и функционированию сложных саморегулирующихся систем, результаты которых стали доступны специалистам в смежных областях усилиями Норберта Винера [2]. Несмотря на то, что данное обстоятельство далеко не всегда отчетливо осознается исследователями правовой реальности, именно естественные и технические науки создали прочный фундамент для формирования новых правовых взглядов. Умышленно сопротивляться проникновению знаний из смежных областей значит потворствовать архаике.

В научной литературе последних лет все больше материала посвящают проблематике индивидуального, а также децентрализованного (автономного) регулирования общественных отношений. Само теоретическое обоснование единой концепции регуляторов, воздействующих на человеческое поведение, в которой иерархия (приоритет) правил поведения была бы понятной и стройной, оказывается задачей чрезвычайной сложности, а готовность приступить к ее исследованию может считаться научной смелостью [3].

Договоры, односторонние сделки, решения собраний, учредительные документы, локальные нормативные акты, наконец, заверения об обстоятельствах, несомненно, относятся к осознанным поведенческим актам, направленным на регулирование человеческого поведения. И разумеется, договор является самым распространенным юридическим фактом, воздействующим на область имущественных отношений, подчиняющихся частноправовым закономерностям, но все же только одним из них, попавшим в поле пристального внимания социума раньше других. Как следствие, именно для договора обществом выработана категория, призванная охарактеризовать состояние выбора — спектр возможностей, открывающийся перед потенциальным участником гражданского правоотношения.

Какой договор, с кем и на каких условиях будет заключен, — те параметры, в которых потенциальный участник общественных отношений оказывается нередко связанным императивными нормами закона, а при возникновении договорных отношений (в случае отсутствия иной зафиксированной воли сторон) — также и нормами диспозитивными. Упоминание о свободе договора в судебном акте, как правило, оказывается способом обращения к вопросу о возможности или невозможности отступить от правила поведения, изложенного в нормативном правовом акте, установив такое правило самостоятельно.

Децентрализованное регулирование, осуществляемое уставами и внутренними документами корпораций, решениями их органов и гражданско-правовых сообществ, находится в поле пристального внимания общества и государства, однако научные представления о соответствующей области пока на стадии формирования. Развитие мысли привело к выводам о возможности негосударственного правового регулирования отношений, при котором государство допускает существование различных коллективных прав, соответствующих основам правовой системы, и наделение коллективов возможностями регулирования отношений.

Автономия воли как свойство решения, выраженного одномоментно и одним лицом, была переосмыслена и стала рассматриваться как свойство решения коллективного, вынесенного в ходе сложной процедуры. Явным подтверждением смещения фокуса не только теоретиков, но и законодателя от воли-результата к воле-процессу стало появление в последнее десятилетие в кодифицированном гражданском законе правил о решениях собраний и преддоговорных отношениях.

Глава 9.1 «Решение собраний» ГК РФ установила правила вынесения и оформления решений участников гражданско-правовых сообществ. Она следует за гл. 9 «Сделки», но предшествует гл. «Представительство», оказываясь с ними в едином подразделе Кодекса, показывая и сходство, и отличия данных явлений. Оба вида действий являются юридическими актами, однако решения собраний могут приниматься большинством голосов, то есть не требуют полной «синхронизации» воли всех участников.

Статья 434.1 ГК РФ «Переговоры о заключении договора» устанавливает правила, согласно которым граждане и юридические лица свободны в проведении переговоров о заключении договора, самостоятельно несут расходы, связанные с ними, и не отвечают за то, что соглашение не достигнуто. Стороны могут заключить соглашение о порядке ведения переговоров,

должны сохранять конфиденциальную информацию и действовать добросовестно, а при нарушении этих обязанностей — возместить причиненные убытки и даже уплатить договорную неустойку. Процедурные нормы органично сочетаются с правилами, определяющими имущественные последствия несоблюдения закрепленных процедур.

Полностью вписывается в концепцию смены парадигмы автономии воли появление одновременно с правилами о регулировании преддоговорных отношений новой нормы (абз. 2 п. 1 ст. 450 ГК РФ), относящейся к предпринимательским договорам. Теперь многосторонним договором может быть предусмотрена возможность его изменения или расторжения по соглашению не только всех, но и большинства участвующих лиц.

Таким образом, глубоко осознанная за первые десятилетия функционирования рыночной экономики в России теория, усиленная данными из смежных областей научного знания, а также возможность регулирования общественных отношений в децентрализованном порядке волей множества лиц, поменяла представления о характере автономии участников гражданского оборота, природе централизованного регулирования общественных отношений и значении правовых норм. Все это закономерно отразилось и будет в дальнейшем влиять на содержание российского гражданского законодательства.

Список источников

1. *Ершов В. В.* Регулирование правоотношений : монография. М., 2020. 564 с.
2. *Винер Н.* Кибернетика и общество. М., 2019. 288 с.
3. *Груздев В. В.* Автономное гражданско-правовое регулирование : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Курск, 2021. 378 с.

М. А. Бучакова

Конституционно-правовые основы защиты семьи

Эффективность защиты прав и свобод человека и гражданина в России является проявлением демократичности государства, неуклонного выполнения им нормативных предписаний, а также умения взаимодействовать с гражданским обществом. Семья, семейные ценности всегда являлись приоритетными в системе защиты прав и свобод. Это обусловлено тем, что они непосредственно связаны с личностью, через институт семьи происходит